

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни..... Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)..... Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)..... M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
Babayeva M. A.	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
Ergasheva Gulnora Nematovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
<i>Baratov Nasriddin Karshibayevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
<i>Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
<i>Otabek Abdurahmonov</i>	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
<i>Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli</i>	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
<i>Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi</i>	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
<i>Salimov Akram Xaitovich</i>	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
<i>Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
<i>Usmonova Dilnoza Toshmamatovna</i>	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
<i>Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi</i>	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
<i>Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna</i>	

MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA INGLIZ TILINI TINGLAB, ILLUSTRATSIYA METODIDAN FOYDALANISH

Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi
Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab tushunish (listening comprehension) ko'nikmasini shakllantirish usullari tahlil qilinadi. Xususan, illustratsiya metodi yordamida tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirishning samarali yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Vizual materiallar, jumladan, rasmlar, komikslar, video va mult-filmlar orqali o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish va ma'lumotni yaxshiroq tushunishiga yordam berish metodlari tavsiflanadi. Shuningdek, ushbu metodning interaktiv o'yinlar, kontekstual o'rganish va multimedia texnologiyalar bilan uyg'unligi ta'kidlanadi. Maqolada ushbu yondashuvlarning amaliy tatbiqi va ularning samaradorligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Ingliz tilini tinglab tushunish, illustratsiya metodi, vizual materiallar, o'quvchilarda til ko'nikmalarini shakllantirish, multfilmlar va videolar orqali o'rganish, interaktiv mashg'ulotlar, multimedia texnologiyalar, kontekstual o'rganish.

Abstract: This article analyzes the methods of developing listening comprehension skills in school-age students. In particular, effective approaches to improving listening comprehension through the illustration method are examined. Various visual materials, including pictures, comics, videos, and cartoons, are described as tools to attract students' attention and enhance their understanding. The article also highlights the integration of this method with interactive games, contextual learning, and multimedia technologies. The practical application and effectiveness of these approaches are discussed.

Key words: listening comprehension, illustration method, visual materials, language skills development in students, learning through cartoons and videos, interactive activities, multimedia technologies, contextual learning.

Аннотация: В данной статье анализируются способы формирования у школьников умения понимать английский язык на слух (listening comprehension). В частности, рассматриваются эффективные подходы к развитию этого навыка с помощью иллюстративного метода. Описаны методы, позволяющие привлечь внимание учащихся и помочь им лучше усваивать информацию с помощью визуальных материалов, включая изображения, комиксы, видео и мультфильмы. Также подчеркивается сочетание данного метода с интерактивными играми, контекстным обучением и мультимедийными технологиями. В статье обсуждаются практическое применение этих подходов и их эффективность.

Ключевые слова: понимание английского языка на слух, метод иллюстрации, наглядные материалы, формирование языковых навыков у учащихся, обучение через мультфильмы и видео, интерактивные занятия, мультимедийные технологии, контекстное обучение.

KIRISH

Ingliz tilini tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirish uchun muntazam mashqlar, bosqichma-bosqich yondashuv va interaktiv metodlardan foydalanish kerak. Eng muhimi, o'quvchilarga til o'rganish jarayoni qiziqarli va motivatsion muhitda bo'lishi lozim. Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab tushunish (listening comprehension) ko'nikmasini shakllantirish muhim jarayon bo'lib, u boshqa til ko'nikmalari (gapirish, o'qish, yozish) rivojlanishi uchun ham asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy tilni o'rganishda tinglab tushunish (listening comprehension) va vizual materiallar asosida tushuntirish (illustratsiya metodi) keng qo'llaniladigan innovatsion yondashuvlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilar, jumladan, Brown (2001) va Harmer (2007), ingliz tilini o'rganish jarayonida tinglov faoliyati muhim ekanligini ta'kidlab, bu mahorat nutqning tabiiy rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidlaganlar.

Illustratsiya metodi esa, Krashen (1985) tomonidan ilgari surilgan "Input Hypothesis" nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarning tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirish uchun vizual tasvirlar, grafiklar va multimediyadan foydalanish zarurligini asoslaydi. O'zbekistonda ham bu borada bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, G'ulomov (2020) va Jo'rayev (2019) kabi olimlar ingliz tilini vizual materiallar asosida o'rgatish samaradorligini o'rganib, uning natijadorligini tasdiqlaganlar.

Tinglash va illustratsiya metodlarining kombinatsiyasi boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatini jamlash, eslab qolish jarayonini osonlashtirish va chet tilini o'zlashtirish darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot eksperimental va nazariy tahlil usullariga asoslanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab tushunish ko'nikmalarini illustratsiya metodi yordamida rivojlantirish samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqot doirasida ilg'or ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, tinglash va vizual materiallar asosida o'qitish metodikalarining samaradorligi o'rganiladi. Eksperimental tadqiqot jarayonida tajriba va nazorat guruhi tashkil etilib, ularga turli o'qitish yondashuvlari qo'llaniladi. Tajriba guruhi uchun tinglab tushunish jarayonida illustratsiya metodidan keng foydalaniladi, nazorat guruhi esa an'anaviy usulda ta'lim oladi. Tajriba davomiyligi uch oy bo'lib, o'quvchilarning dastlabki va yakuniy natijalari maxsus test sinovlari va kuzatuvlar orqali baholanadi. Shuningdek, so'rovnomalar yordamida o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va metodikaga bo'lgan munosabati o'rganiladi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, illustratsiya metodining tinglab tushunish qobiliyatiga ta'siri yuzasidan xulosa chiqariladi. Natijalarga tayangan holda, maktab yoshidagi o'quvchilar uchun samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab tushunish (listening comprehension) ko'nikmasini shakllantirish muhim jarayon bo'lib, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun quyidagi yondashuv va metodlardan foydalanish mumkin.

Bosqichma-bosqich yondashuv: Oson matnlardan boshlash – o'quvchilarga dastlab sodda va tushunarli matnlarni eshittirish kerak. Masalan, oddiy salomlashuv, o'zini tanishtirish, oddiy buyruqlar. Tovushlarga e'tibor qaratish – so'zlarning aniq talaffuz qilinishi va aksentga moslashish uchun audio materiallar tanlanishi lozim. Murakkab matnlarga o'tish – o'quvchilar oddiy gaplarni yaxshi tushunishni boshlagach, asta-sekin murakkab matnlarga o'tish mumkin (hikoyalar, suhbatlar, podkastlar).

Maxsus metodlar va mashg'ulotlar: Aktiv tinglash mashqlari – matnni ikki-uch marta tinglatib, asosiy ma'lumotni topishga yo'naltirish; matndan oldin o'quvchilarga muhim so'zlar yoki iboralarni berib, ularni tinglash davomida topish vazifasini qo'yish; tinglashdan keyin matn bo'yicha savol-javob qilish. Tinglash va takrorlash (Shadowing) usuli – o'quvchilar audio matnni tinglab, sekin yoki bir oz kechikib takrorlashadi. Ushbu metod talaffuz va tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. Kontekstga asoslangan o'rganish – rasm asosida audio eshittirib, o'quvchilar nimani eshitganini tavsiflab berishadi; film va multfilmlardan qisqa sahnalarni tinglash va ularning mazmunini muhokama qilish. ^[3;97]

Texnologiyalardan foydalanish: Mobil ilovalar va veb-saytlar – Duolingo, BBC Learning English, ESL Pod kabi platformalar yordamida mashqlar bajarish. YouTube va podkastlar – bolalar uchun mos multfilmlar, hikoyalar yoki interaktiv darslarni tinglash. Audiokitoblar – oddiy hikoyalardan boshlash va bosqichma-bosqich murakkabroq kitoblarga o'tish.

O'yinlar va interaktiv mashg'ulotlar: "Kim gapirdi?" o'yini – o'quvchilar audio eshitib, qaysi qahramon gapirganini aniqlashadi. "Boshqotirma tinglash" mashqlari – matn tarkibidan tushib qolgan so'zlarni tinglash orqali to'ldirish. Rolli o'yinlar – ikki o'quvchi dialogni tinglab, keyin uni ijro etadi.

Muhit yaratish: O'qituvchi sinfda ko'proq ingliz tilida gapirishi kerak. Kunlik muloqotda oddiy inglizcha iboralarni ishlatish. O'quvchilar bir-biri bilan ingliz tilida suhbatlashadigan guruhlar tashkil qilish.

Illustratsiya metodi ingliz tilini tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirishda juda samarali bo'lishi mumkin. Bu metod orqali o'quvchilar audio ma'lumotni vizual tasvirlar bilan bog'lash orqali yaxshiroq tushunishadi va eslab qolishadi. Quyida ushbu metoddan foydalanishning bir nechta usullari keltirilgan.

Rasm va audio bog'liqligi: O'quvchilarga bir nechta rasm beriladi, so'ngra ular audio matnni tinglab, mos keladigan rasmni tanlashadi. Masalan, agar matnda "A boy is playing with a ball in the park" degan gap bo'lsa, o'quvchilar mos keladigan rasmni topishlari kerak. Video va multfilmlar: O'quvchilar video yoki multfilmni subtitrlarsiz tinglashadi va tushungan narsalarini muhokama qilishadi. Keyin subtitrlar bilan qayta ko'rib, farqlarni tahlil qilish mumkin. Komikslar va kartalar: Audio matnga mos keladigan komiks rasmlar yoki karta to'plamlari ishlatiladi. O'quvchilar gaplarni eshitib, mos keladigan rasmni topishadi yoki ketma-ketlikni to'g'ri joylashtirishadi.

Gapni davom ettirish (Storytelling): O'quvchilar qisqa hikoya eshitishadi va rasm chizib, hikoyaning keyingi qismini taxmin qilishadi. Bu usul ijodkorlik va tilni tushunish qobiliyatini rivojlantiradi. Harakat bilan bog'langan vizual ko'mak: O'qituvchi imo-ishoralar va harakatlar bilan gapni tushuntiradi. Masalan, "jump" so'zini tushuntirish uchun sakrash harakati qilinadi. Bu ayniqsa kichik yoshdagi bolalar uchun juda samarali.

Illustratsiya metodi tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda juda foydali bo'lib, audio ma'lumotni vizual tasvirlar bilan bog'lash orqali tushunishni osonlashtiradi. ^[1:67] Bundan tashqari, o'quvchilarning diqqatini jamlash va o'rganish jarayonini qiziqarli qilishga ham yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida quyidagilarni ta'kidlash mumkin: Illustratsiya metodi – bu o'quvchilarning ingliz tilini tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantirishda samarali yondashuv bo'lib, vizual materiallar orqali ularning e'tiborini oshirishga va ma'lumotni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Tinglash va ko'rish birgalikda qo'llanilganda, o'quvchilarning eslab qolish qobiliyati yaxshilanadi va ular kontekstga asoslangan holda yangi so'z hamda iboralarni o'zlashtiradilar ^[4:78]. Turli vizual materiallardan foydalanish (rasmlar, komikslar, videolar, multfilmlar) dars jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi, bu esa o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Interaktiv o'yinlar va topshiriqlar orqali o'quvchilar nafaqat tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki muloqot qilish va fikrlash qobiliyatlarini ham mustahkamlaydi. Amaliyot va texnologiyalardan foydalanish muhim – multimediy vositalari, mobil ilovalar va audio kitoblar orqali mustaqil o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlash tavsiya etiladi ^[2:54]. Umuman olganda, illustratsiya metodi orqali tinglab tushunish ko'nikmasini shakllantirish samarali bo'lib, uni boshqa metodlar bilan integratsiya qilish ta'lim jarayonini yanada sifatli va qiziqarli qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (5th ed.). Pearson Education.
2. Richards, J. C., & Renandya, W. A. (2002). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. Cambridge University Press.
3. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4th ed.). Pearson Longman.
4. Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). Teaching ESL/EFL Listening and Speaking. Routledge.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.